

Penerimaan Mahasiswa Baru

Edisi : 070/ta-2022/IV/2022

Program Perkuliahan Reguler

Kuliah Karyawan, Kuliah Online & Kuliah Blended

Tahun Akademik 2022-2023

Tersedia Beasiswa LANGSUNG TANPA TEST, Biaya Dapat Diangsur

 edunitas.com

 [Edunitas.com.Fanpage](https://www.facebook.com/Edunitas.com.Fanpage)

 [@edunitas](https://www.instagram.com/@edunitas)

 [edunitas](https://www.youtube.com/edunitas)

Pendaftaran

Hanya Dengan

~~Rp. 500.000,-~~
Rp. 100.000,-

Layanan Informasi Bebas Pulsa :

 0812 9526 2009

Daftar Online

SCAN ME

Kini kamu bisa mendaftar kuliah di
eduNitas Apps
dengan cara Unduh dan daftar !!

Website :

 p2k.co.id

 kuliah-karyawan.com

 edunitas.com

1. Pengantar dan Tujuan

Sesuai dengan misi Konsultan Pendidikan Tinggi yaitu turut aktif mencerdaskan kehidupan bangsa, maka salah satu upayanya adalah mengupayakan pendidikan yang berkomitmen sosial dengan melaksanakan subsidi silang terhadap biaya pendidikannya sehingga terjangkau oleh masyarakat, serta diberikan fasilitas kredit biaya pendidikan tanpa bunga dan tanpa agunan sehingga dapat diangsur bulanan sesuai kemampuan mahasiswa.

Berdasarkan UU-RI No.20 Th.2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional bahwa "Pendidikan Tinggi diselenggarakan dengan Sistem Terbuka". Dan di Penjelasan UU-RI tsb ditulis : "Pendidikan dengan sistem terbuka adalah pendidikan yang diselenggarakan dengan fleksibilitas pilihan dan waktu penyelesaian program lintas satuan dan jalur pendidikan (multi entry-multi exit system). Peserta didik dapat belajar sambil bekerja, atau mengambil program-program pendidikan dst."

Untuk melaksanakan amanat Undang-Undang Sisdiknas tersebut, sedemikian rupa sehingga mahasiswa dan lulusannya dapat cepat terserap di dunia kerja. Maka sistem pendidikannya dilaksanakan secara profesional dengan mengintegrasikan Program Perkuliahan Reguler dan Program Perkuliahan Karyawan. Sehingga mahasiswa reguler dapat menyerap pengalaman kerja dari mahasiswa perkuliahan karyawan, sekaligus pada umumnya mahasiswa reguler memperoleh pekerjaan dari mahasiswa kelas karyawan, karena sebagian peserta kuliah karyawan adalah pengusaha, manajer, direktur, dsb. Manfaat terintegrasinya Program Reguler, Program Perkuliahan Karyawan, dan Program Kelas Malam antara lain :

- Membuat sebagian mahasiswa Program Reguler **memperoleh pekerjaan** sebelum lulus kuliah, dan sebagian lainnya **langsung bekerja** begitu lulus kuliah. Pada umumnya mahasiswa reguler

memperoleh pekerjaan atau peningkatan karir dari mahasiswa perkuliahan karyawan.

- Bagi mahasiswa reguler yang telah bekerja atau memperoleh pekerjaan baru, tetap dapat menyelesaikan studinya tepat waktu, dengan mengikuti kuliah di Program Kelas Karyawan, tanpa dipungut biaya apa pun.
- Demikian juga bagi mahasiswa reguler yang bekerja dengan sistem shift (pergantian waktu), tetap dapat menyelesaikan studinya tepat waktu, dengan mengikuti kuliah di Program Kelas Sore/Malam, tanpa dipungut biaya apa pun.

Tidak Ada Ujian Negara (sama dengan PTN/Perguruan Tinggi Negeri)

Lulusan Program S-1 dan D-III dipersiapkan menjadi Sarjana (S-1), Ahli Madya (D-III) sesuai dengan jurusan/program studinya, yang dapat mengembangkan jati dirinya dengan bekal ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, sehingga mampu menyelesaikan/memecahkan persoalan sekaligus mengembangkan ilmunya.

Selain itu, lulusan juga akan memiliki kemampuan penguasaan teori yang kuat sekaligus aplikasinya; kemampuan profesional serta cara pandang yang komprehensif; mengembangkan sikap mental profesional yang berorientasi pada pemecahan masalah berdasarkan alur berpikir-sistem; mampu mengembangkan kajian-kajian teoritis konseptual terkini; memiliki kemampuan melakukan berbagai penelitian dasar maupun terapan.

Melalui booklet ini, mohon bantuan Bapak/Ibu/Sdr untuk sudi kiranya turut mendorong/memotivasi keluarga/sahabat/rekan kerja untuk melanjutkan/meningkatkan pendidikannya di perguruan tinggi terkait melalui Program Perkuliahan Reguler.

2. Daftar Isi

Pengantar dan Tujuan	ii	Beban dan Masa Studi	4
Daftar Isi	1	Sistem Pendidikan	5
Solusi Cerdas Solusi Utama	2	Program Beasiswa	5
Mengapa Memilih Program Perkuliahan Ini?	2	Testimonial	34
Keunggulan-Keunggulan	3	Silahkan Hubungi Kami	38
Sistem Seleksi	3	Informasi Pendidikan & Karier	39
Syarat Pendaftaran	4	Pembayaran Biaya Kuliah Secara Online	40
Cara Pendaftaran	4	Sekilas Info	41

3. Solusi Cerdas Solusi Utama

Meningkatkan
Karir

Menambah
Penghasilan

Mendapatkan
Pekerjaan
Baru

Sebagian besar mahasiswa Program Reguler di PTS tersebut adalah orang-orang yang belum bekerja atau baru lulus SMA/SMK/MA. Sedangkan sebagian besar mahasiswa Program Perkuliahan Karyawan (P2K) adalah orang-orang yang sudah bekerja (pegawai, pengusaha/wiraswasta, direktur, manajer, dsb).

Dengan terintegrasinya kedua program ini (reguler dan kuliah karyawan), sangat membantu mahasiswa program perkuliahan reguler dalam memperoleh pekerjaan. Sedangkan bagi yang sudah bekerja, sangat membantu dalam meningkatkan karirnya. Kedua kelompok mahasiswa ini selalu kompak dan saling membantu menyelesaikan kesulitan masing-masing. Baik kesulitan dalam hal akademik, finansial/keuangan, pekerjaan, maupun masalah lainnya. Demikian juga para lulusannya (alumninya), memiliki ikatan yang kuat untuk saling membantu sesama alumni maupun membantu yang masih menjadi mahasiswa (yang belum lulus).

Selama ini mahasiswa reguler yang belum bekerja, akan memperoleh pengalaman kerja dari rekan-rekan mahasiswa perkuliahan karyawan yang bekerja sebagai pegawai negeri/swasta, manajer/pimpinan perusahaan/instansi/lembaga pemerintah/swasta, wiraswastawan, dsb. Dan pada akhirnya sebagian mahasiswa reguler mendapat pekerjaan sebelum lulus kuliah, sedangkan sebagian lainnya langsung bekerja begitu lulus kuliah. Mereka memperoleh pekerjaan dari rekan-rekan mahasiswa perkuliahan karyawan maupun rekan-rekan mahasiswa reguler, juga dari alumnusnya.

Sedangkan mahasiswa reguler yang sudah bekerja, selama ini selalu dapat meningkatkan karir dan penghasilannya selama kuliah, terlebih lagi bagi yang berwiraswasta. Mereka memperoleh peningkatan karir dan peningkatan penghasilan dari rekan-rekan mahasiswa perkuliahan karyawan maupun rekan-rekan mahasiswa reguler, juga dari alumnusnya.

Oleh karena itu, bila ingin cepat dapat kerja yang berkualitas, maka pilihan yang tepat adalah melanjutkan pendidikan tinggi di PTS-PTS yang tercantum di dalam katalog ini.

4. Mengapa Memilih Program Perkuliahan Ini?

- **Sistem pendidikannya dilaksanakan secara profesional dengan mengintegrasikan Program Reguler, Program Perkuliahan Karyawan (P2K) dan Program Kelas Sore/Malam (PKSM).**
- Beasiswa bagi mahasiswa berprestasi.
- Kurikulum berbasis kompetensi.
- Senantiasa mengutamakan kualitas pendidikan tingginya.
- Merupakan Perguruan Tinggi Terkemuka dan Terakreditasi namun tetap memiliki KOMITMEN SOSIAL dengan memberikan fasilitas kredit biaya pendidikan tanpa bunga.
- Dosen (tenaga pengajar) profesional di bidangnya.
- Mahasiswa yang tidak lulus suatu mata kuliah, dapat mengulang di semester/periode berikutnya tanpa dipungut biaya.
- Lokasi kampus sangat mudah dicapai, baik menggunakan kendaraan pribadi maupun kendaraan umum.

5. Keunggulan-Keunggulan

- Seluruh jurusan/program studi tidak ada ujian negara (sama dengan PTN).
- Disediakan **beasiswa prestasi akademik dan non akademik**.
- Sistem pendidikannya dilaksanakan secara profesional dengan mengintegrasikan Program Reguler dan Program Perkuliahan Karyawan.
- Dosen tenaga pengajar profesional di bidangnya.
- Biaya kuliah dapat diangsur sesuai kemampuan.
- Kurikulum serta proses belajar-mengajarnya didesain sedemikian rupa menggunakan sistem SKS yang dilaksanakan secara profesional, sehingga dapat menyelesaikan studi tepat pada waktunya.
- Fasilitas, sarana dan prasarana penunjang pendidikan lengkap.
- Mahasiswa yang tidak lulus suatu mata kuliah, dapat mengulang di semester berikutnya.
- Lulusan dan Mahasiswa Program Reguler serta Perkuliahan Karyawan dan Kelas Sore/Malam mempunyai Status Mahasiswa, Kualitas, Hak Akademik, Ijazah dan Gelar Yang Sama.
- Khusus untuk Program Perkuliahan Karyawan, waktu kuliah fleksibel dan tidak mengganggu jadwal kerja. Mahasiswa masih memiliki waktu luang untuk berlibur/istirahat atau melaksanakan hal lainnya (tidak menghabiskan seluruh waktu luangnya untuk kuliah).
- Program ini diselenggarakan untuk melaksanakan KOMITMEN SOSIAL dengan memberi kesempatan kepada seluruh masyarakat, baik yang memiliki waktu luang terbatas maupun dana terbatas untuk melanjutkan pendidikannya secara layak dan bermutu.

6. Sistem Seleksi

1. Jalur Prestasi Akademik dan Non Akademik

2. Penerimaan mahasiswa per gelombang

- Seleksi/wawancara dan pendaftaran dapat melalui (via) telepon, fax, surat (POS) atau internet.
- Jadwal Seleksi/Wawancara ditentukan sendiri oleh calon mahasiswa/dapat langsung dilakukan bersamaan saat pendaftaran.

3. Seleksi calon mahasiswa baru berupa wawancara yang meliputi:

- Wawancara Finansial, Wawancara Administrasi Akademik, Wawancara Marketing dan Tes Ujian Masuk.
- Hasil wawancara langsung diberitahukan ke calon mahasiswa, saat selesai wawancara.

7. Syarat Pendaftaran

A. Melanjutkan ke Program D3

- Lulusan SMA, SMU, SMK, MA atau sederajat

B. Melanjutkan ke Program Sarjana (S1)

- Lulusan SMA, SMU, SMK, MA atau sederajat,
- Lulusan D3, Politeknik, Akademi atau sederajat dari berbagai jurusan,
- Lulusan D2, D1 atau Lulusan S1 mengambil Jurusan berbeda atau mahasiswa pindahan dari PTN/PTS lain.

8. Cara Pendaftaran

- Membayar biaya pendaftaran Minimal **Rp. 100.000,-**
- Mengisi Formulir Pendaftaran
- Mengisi lembar jadwal Pembayaran Angsuran Kredit Biaya Pendidikan

Menyerahkan Berkas Pendaftaran:

Berkas Pendaftaran	Jumlah	Lulusan
Fotocopy Ijazah SMU & SKHUN (legalisir)	2 lembar	SMU & Sederajat
Fotocopy Ijazah SMU (legalisir)	2 lembar	D-3 dan Pindahan
Fotocopy Ijazah D-3 (legalisir)	2 lembar	D-3
Fotocopy transkrip nilai (legalisir)	2 lembar	D-3 dan Pindahan
Surat Keterangan Pindah dari PTN/PTS	1 lembar	Pindahan
Fotocopy KTP	2 lembar	SMU, D-3, dan Pindahan
Fotocopy Kartu Keluarga	2 lembar	SMU, D-3, dan Pindahan
Pas Foto berwarna 2x3	4 lembar	SMU, D-3, dan Pindahan
Pas Foto berwarna 3x4	4 lembar	SMU, D-3, dan Pindahan
Pas Foto berwarna 4x6	1 lembar	SMU, D-3, dan Pindahan
Foto berwarna ukuran 3R	1 lembar	SMU, D-3, dan Pindahan

Catatan: Persyaratan administrasi bisa menyusul seandainya belum bisa dilengkapi pada saat anda melakukan pendaftaran.

Buka **pts-pts.com**
Klik "Daftar Online" atau
datang ke **Kampus** tujuan

Isi dengan lengkap **Formulir Pendaftaran** dan interview di kampus tujuan

Bayar biaya pendaftaran dan **Angsuran Pertama** via transfer

Segera konfirmasi Pembayaran dan lengkapi **Berkas Pendaftaran**

9. Beban dan Masa Studi

Lulusan	Melanjutkan Ke	SKS yang ditempuh	Masa Studi
SMU, SMK, MA, dll.	Diploma Tiga (D3)	Beban Studi 110 SKS	6 Semester (3 Tahun)
SMU, SMK, MA, dll.	Sarjana (S1)	Beban Studi 144 - 152 SKS	8 Semester (4 Tahun)
D3, Politeknik, sederajat	Sarjana (S1)	Beban Studi 40 - 46 SKS	3 Semester (1,5 Tahun)
D2,S1,D1,Pindahan	Sarjana (S1)	Dihitung dari Sisa SKS	Dilihat dari Sisa SKS

Beban Studi dan Masa Studi yang harus ditempuh/diselesaikan oleh mahasiswa, mengikuti standar yang sudah ditetapkan pemerintah, yaitu :

Keputusan Mendiknas No.232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa.

10. Sistem Pendidikan

Sistem pendidikannya dilaksanakan secara profesional dengan mengintegrasikan Program Reguler, Program Kelas Sore/ Malam dan Program Perkuliahan Karyawan. Sehingga mahasiswa reguler dapat menyerap pengalaman kerja dari mahasiswa perkuliahan karyawan, sekaligus pada umumnya mahasiswa reguler memperoleh pekerjaan dari mahasiswa kelas karyawan, karena sebagian peserta kuliah karyawan adalah pengusaha, manajer, direktur, dsb.

- Lulusan Program Perkuliahan ini dipersiapkan menjadi lulusan Diploma (D-3) atau Sarjana (S-1) sesuai dengan jurusan/program studinya, yang dapat mengembangkan jati dirinya dengan bekal ilmu, sehingga mampu menyelesaikan/memecahkan persoalan sekaligus mengembangkan ilmunya.
- Kurikulumnya berdasarkan Sistem Kredit Semester, dan Kualitas Kurikulumnya didesain selain mengacu kepada kurikulum nasional, juga berdasarkan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, serta terhadap kebutuhan dunia kerja dan kebutuhan studi lanjut ke pendidikan yang lebih tinggi (S-2 atau S-3).

11. Program Beasiswa

Berikut Beasiswa yang tersedia, antara lain:

Jenis Beasiswa*	SPb	SPP	Jumlah
Bagi yang mendaftar di GELOMBANG I		●	15 %
Bagi yang mendaftar di GELOMBANG II		●	10 %
Beasiswa Akademik untuk Siswa Rangking 1-5	●	●	15-50 %
Beasiswa Akademik untuk Siswa Rangking 6-10	●	●	10-25 %
Beasiswa Non Akademik (Prestasi Olahraga, kesenian dll)			
Prestasi Juara 1-3 pada Tingkat Nasional	●	●	10-50 %
Prestasi Juara 1-3 pada Tingkat Provinsi & Kab./ Kotamadya	●	●	10-25 %
Prestasi Juara 1-3 pada Tingkat Kecamatan	●	●	10-20 %
Beasiswa Non Akademik (Prestasi Cerdas Cermat, Robotik, dll)			
Prestasi Juara 1-3 pada Tingkat Nasional	●	●	10-50 %
Prestasi Juara 1-3 pada Tingkat Provinsi & Kab./ Kotamadya	●	●	10-25 %
Prestasi Juara 1-3 pada Tingkat Kecamatan	●	●	10-20 %

Syarat dan Ketentuan Berlaku*

Informasi lebih lanjut mengenai beasiswa dapat menghubungi:
0 800 1234 000 (Layanan Bebas Pulsa)

Bagi Penerima Surat Edaran Beasiswa langsung dari Info PTS Terbaik Segera dibawa ke kampus tujuan untuk dapatkan beasiswa langsung tanpa test

Dapatkan berbagai macam beasiswa di Program Perkuliahan Reguler. Manfaatkan kesempatan ini sebelum terlambat.

STIE International Golden Institute (STIE IGI)

Alamat Kampus STIE IGI:
 Jl. Anggrek Cendrawasih VIII No. 1
 Slipi Palmerah Jakarta Barat
 DKI Jakarta, 11480, Indonesia

Program Sarjana (S-1)

Program Studi	Konsentrasi	Akreditasi
Manajemen	<ul style="list-style-type: none"> Manajemen Keuangan Manajemen Bisnis Manajemen Pemasaran Manajemen SDM (Sumber Daya Manusia) 	Terakreditasi
Akuntansi	<ul style="list-style-type: none"> Akuntansi Keuangan Akuntansi Sektor Publik Audit (Auditing) Perpajakan 	Terakreditasi

Sarana dan Prasarana

- Gedung Milik Sendiri
- Lingkungan yang Asri
- Sistem Informasi Mahasiswa Online
- Perpustakaan, Laboratorium Lengkap
- Kafeteria
- Areal Parkir yang Luas

Pendaftaran
 Hanya Dengan
~~500.000,-~~
150.000,-

Program Pascasarjana (S-2) P2K STIE IGI

Program Studi	Konsentrasi
Magister Manajemen (MM)	<ul style="list-style-type: none"> Manajemen SDM (Sumber Daya Manusia) Manajemen Keuangan Manajemen Akuntansi Manajemen Pemasaran Manajemen Pendidikan Manajemen Publik / Administrasi Publik

Prospek Karier Anda saat kuliah di **STIE IGI**
Anda ingin menjadi apa ???

Financial Analyst Konsultan Pajak Ahli Keuangan Pemerintah	Akuntansi
Human Resources Marketing	Manajemen

Jadwal Pendaftaran

Gelombang Pendaftaran	Kelas Reguler Tahun Akademik 2022/2023	Kelas Karyawan Semester Ganjil 2022/2023
Gelombang I	01 Sept 2021 - 31 Des 2021	08 Mar 2022 - 03 Mei 2022
Gelombang II	01 Jan 2022 - 31 Apr 2022	04 Mei 2022 - 05 Juli 2022
Gelombang III	01 Mei 2022 - 11 Sep 2022	06 Juli 2022 - 11 Sept 2022
Kuliah Perdana	Sabtu, 17 September 2022	Sabtu, 17 September 2022

Catatan:

- Jika kapasitas telah penuh pada Gelombang I, maka Gelombang II tidak dibuka.
- Jika booklet informasi ini Anda terima pada Gelombang I, maka Gelombang II dibuka.

Pendaftaran Buka Setiap Hari (Sabtu/Minggu Tetap Buka)

Layanan Informasi

- (021) 8762002, 2003, 2004
- 081111 048 24, 25, 26, 27
- 0812 9526 2009, 0815 1457 8119
- stie-igi.web.id

Ayo segera daftar...

STIE International Golden Institute (STIE IGI)

Peta dan Rute Lokasi Kampus STIE IGI

Kampus STIE IGI : Jl. Anggrek Cendrawasih VIII No. 1 Slipi Palmerah Jakarta Barat

Nama Angkutan	Rute/Trayek
PPD AC PAC 802	Jl. Kyai Tapa – Jl. S. Parman – Bunderan Slipi – Jl. Gatot Subroto – Semanggi – Jl. Sudirman – Jl. Imam Bonjol – Jl. Diponegoro – Kramat Ry. Senen Ry. – Jl. Kwini II – Merdeka Utara – Jl. Ir. Juanda – Jl. DR. Sutomo – Ps. Baru
Mikrolet M45	DR. Susilo – Muwardi – Makaliwe – Latumeten – Daan Mogot – Green Ville – Tanjung Duren Barat – Kayu Putih – Kemanggisan – PS. Slipi – Sulaiman – H. Saadan – Ry. Kebayoran Lama – Berdikari – Kelapa Dua – Srengseng
Mayasari P18A	Jl. Kyai Tapa – Jl. S. Parman – Bunderan Slipi – Jl. Gatot Subroto – Semanggi – Jl. Sudirman – Jl. Sisingamangaraja – Jl. RS. Fatmawati – Pd. Labu
PPD P54	Term. Grogol – Jl. Kyai Tapa – Jl. S. Parman – Bunderan Slipi – Jl. Gatot Subroto – Jl. Ry. Ps. Minggu – Jl. Ry. Lenteng Agung – Margonda – Term. Depok
Mayasari P6	Jl. Kyai Tapa – Jl. S. Parman – Bunderan Slipi – Jl. Gatot Subroto – Jl. MT. Haryono – Jl. Sutoyo – Jl. Kramat Jati – Jl. Ry. Bogor – Jl. TB. Simatupang – Term. Kp. Rambutan
Dan sebagainya	

Biaya Pendidikan S-1 Program Reguler dan S-2 Program Perkuliahan Karyawan (P2K) STIE IGI

1. Sumbangan Pengembangan (SPb)

Pendaftaran Rp. 150.000,-

2. Sumbangan Pendidikan Persemester (SPP)

SPb dapat diangsur **46 kali** untuk lulusan SMA/SMK/ sederajat ke S-1 dengan **pembayaran minimal pertama sebesar Rp. 100.000,-**, atau diangsur **24 kali** untuk lulusan S-1/Pindahan ke S-2 dengan **pembayaran minimal pertama sebesar Rp. 100.000,-** dan sisanya dijadwalkan sendiri sesuai tabel di bawah ini:

SPP ini sudah termasuk BPP Pokok, Uang SKS, dan Uang Ujian, SPP ini setiap semesternya dapat diangsur seperti tabel di bawah ini:

Tabel Angsuran SPb S-1 Program Reguler untuk lulusan SMU/SMK/MA, Pindahan ke S-1

Angsuran ke:	Angsuran dalam ribuan rupiah				
	46 x	24 x	12 x	4 x	1 x
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19-23					
24					
25-45					
46					

Tabel Angsuran SPb Program Reguler untuk lulusan D-3/POLTEK ke S-1

Angsuran ke:	Angsuran dalam ribuan rupiah				
	18 x	12 x	7 x	4 x	1 x
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					
11.					
12.					
13.					
14.					
15.					
16.					
17.					
18.					

Tabel Angsuran SPb S-2 P2K untuk lulusan S-1/Pindahan ke S-2

Angsuran ke:	Angsuran dalam ribuan rupiah				
	24 x	18 x	12 x	4 x	1 x
1	100	480	815	2.500	10.000
2	430	560	835	2.500	-
3	430	560	835	2.500	-
4	430	560	835	2.500	-
5	430	560	835	-	-
6	430	560	835	-	-
7	430	560	835	-	-
8	430	560	835	-	-
9	430	560	835	-	-
10	430	560	835	-	-
11	430	560	835	-	-
12	430	560	835	-	-
13	430	560	-	-	-
14	430	560	-	-	-
15	430	560	-	-	-
16	430	560	-	-	-
17	430	560	-	-	-
18	430	560	-	-	-
19-23	430	-	-	-	-
24	440	-	-	-	-

Tabel Angsuran SPP S-1 Program Reguler

Angsuran ke:	Angsuran dalam ribuan rupiah				
	6 x	5 x	4 x	3 x	1 x
1.	400	600	750	1.000	3.000
2.	520	600	750	1.000	-
3.	520	600	750	1.000	-
4.	520	600	750	-	-
5.	520	600	-	-	-
6.	520	-	-	-	-

Tabel Angsuran SPP S-2 Program Perkuliahan Karyawan

Angsuran ke:	Angsuran dalam ribuan rupiah				
	6 x	5 x	4 x	3 x	1 x
1.	500	1.125	1.395	1.875	5.625
2.	1.025	1.125	1.410	1.875	-
3.	1.025	1.125	1.410	1.875	-
4.	1.025	1.125	1.410	-	-
5.	1.025	1.125	-	-	-
6.	1.025	-	-	-	-

Free SPB
Selama Kuota Masih Ada

Total Pembayaran Pertama S-1 Program Reguler
SPP 1 = 400.000
Rp. 400.000,-
Gratis Uang Gedung / SPB
Selama Kuota Masih tersedia

Total Pembayaran Pertama S-2 Program Perkuliahan Karyawan
SPb + SPP =
Rp. (100.000 + 500.000)
Rp. 600.000,-

Free SPB
Selama Kuota Masih Ada

Biaya Pendidikan S-1 Program Perkuliahan Karyawan (P2K) STIE IGI

1. Sumbangan Pengembangan (SPb)

Pendaftaran Rp. 150.000,-

SPb dapat diangsur **46 kali** untuk lulusan SMA/SMK/ sederajat ke S-1, atau diangsur **18 kali** untuk lulusan D-3/ sederajat ke S-1. Dengan pembayaran minimal pertama sebesar **Rp. 100.000,-** dan sisanya dijadwalkan sendiri sesuai tabel di bawah ini:

Tabel Angsuran SPb untuk lulusan SMU/SMK/MA, Pindahan ke S-1

Angsuran ke:	Angsuran dalam ribuan rupiah				
	46 x	24 x	12 x	4 x	1 x
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					
11.					
12.					
13.					
14.					
15.					
16.					
17.					
18.					
19-23.					
24.					
25-45.					
46.					

Tabel Angsuran SPb untuk lulusan D-3/POLTEK ke S-1

Angsuran ke:	Angsuran dalam ribuan rupiah				
	18 x	12 x	7 x	4 x	1 x
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					
11.					
12.					
13.					
14.					
15.					
16.					
17.					
18.					

2. Sumbangan Pendidikan Persemester (SPP)

SPP ini sudah termasuk BPP Pokok, Uang SKS, dan Uang Ujian, SPP ini setiap semesternya dapat diangsur seperti tabel di bawah ini:

Tabel Angsuran SPP Program Perkuliahan Karyawan

Angsuran ke:	Angsuran dalam ribuan rupiah				
	6 x	5 x	4 x	3 x	1 x
1.	400	600	750	1.000	3.000
2.	520	600	750	1.000	-
3.	520	600	750	1.000	-
4.	520	600	750	-	-
5.	520	600	-	-	-
6.	520	-	-	-	-

Total Pembayaran Pertama P2K

SPP 1 = Rp. 400.000,-
Rp. 400.000,-
Gratis Uang Gedung / SPB
Selama Kuota Masih tersedia

Dapatkan Beasiswa

Sekolah Tinggi Teknologi Yuppentek (STT YUPPEN TEK)

Alamat Kampus STT Yuppentek :
Jl. Veteran No: 1 Babakan - Kota
Tangerang, Banten 15118

Program Sarjana (S-1)

Program Studi	Konsentrasi
Teknik Elektro	Teknik Elektro
Teknik Mesin	Teknik Mesin
Teknik Industri	Teknik Industri

Prospek Karier Anda saat kuliah di **STT Yuppentek**
Anda ingin menjadi apa ???

Tenaga Ahli Maintenance Engineering Kontraktor	Teknik Mesin
Teknisi & Operator di Perusahaan Swasta / BUMN Perancang & Teknisi Mesin	Teknik Elektro
Manajer Perencanaan dan Pengendalian Mutu Analyst Production	Teknik Industri

Sarana dan Prasarana

- Gedung Milik Sendiri
- Lingkungan yang Asri
- Sistem Informasi Mahasiswa Online
- Perpustakaan, Laboratorium Lengkap
- Kafeteria
- Areal Parkir yang Luas

Hanya Dengan
~~1.700.000,-~~
850.000,-
Anda Sudah Bisa Kuliah !

Jadwal Pendaftaran

Gelombang Pendaftaran	Kelas Reguler Tahun Akademik 2022/2023	Kelas Karyawan Semester Ganjil 2022/2023
Gelombang I	01 Sept 2021 - 31 Des 2021	01 Mar 2022 - 03 Mei 2022
Gelombang II	01 Jan 2022 - 31 Apr 2022	04 Mei 2022 - 05 Juli 2022
Gelombang III	01 Mei 2022 - 11 Sep 2022	06 Juli 2022 - 11 Sept 2022
Kuliah Perdana	Sabtu, 17 September 2022	Sabtu, 17 September 2022

Catatan:

- Jika kapasitas telah penuh pada Gelombang II, maka Gelombang III tidak dibuka.
- Jika booklet informasi ini Anda terima setelah Gelombang II maka Gelombang III dibuka.

Pendaftaran Buka Setiap Hari (Sabtu/Minggu Tetap Buka)

Layanan Informasi

0 800 1234 000 (Layanan Bebas Pulsa)

 (021) 8762002, 2003, 2004

 081111 048 24, 25, 26, 27

 0812 9526 2009, 0815 1457 8119

 sttyuppentek.web.id

Ayo segera daftar...

Sekolah Tinggi Teknologi Yuppentek (STT YUPPENTEK)

Peta Lokasi Kampus STT Yuppentek

Biaya Pendidikan **Angsuran SPP Program Perkuliahan Reguler & Karyawan (P2K)**

1. Sumbangan Pengembangan (SPb)

SPb dapat diangsur dengan jumlah angsuran ditentukan sendiri oleh calon mahasiswa sesuai dengan kemampuan finansialnya, dan angsuran minimal pertamanya silahkan dilihat di tabel biaya berikut ini:

Tabel Angsuran SPb untuk lulusan SMU & D3/POLTEK/Sederajat

Angsuran ke:	Angsuran dalam ribuan rupiah	
	6 x	1 x
1	500	3.000
2	500	-
3	500	-
4	500	-
5	500	-
6	500	-

Pendaftaran **Rp. 200.000,-**

Dapatkan Beasiswa

2. Sumbangan Pendidikan Persemester (SPP)

SPP ini sudah termasuk BPP Pokok, Uang SKS, dan Uang Ujian, SPP ini setiap semesternya dapat diangsur seperti tabel di bawah ini:

Tabel Angsuran SPP SMU/SMK/MA/POLTEK/ D-3 Pindahan ke S-1

Angsuran ke:	Angsuran dalam ribuan rupiah				
	6 x	5 x	4 x	3 x	1 x
1.	350	800	1.000	1.350	4.000
2.	730	800	1.000	1.350	-
3.	730	800	1.000	1.300	-
4.	730	800	1.000	-	-
5.	730	800	-	-	-
6.	730	-	-	-	-

Total Pembayaran Pertama

SPb 1 + SPP 1
Rp. (500.000 + 350.000)

Rp. 850.000,-

STIE Widya Persada

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Persada

Alamat Kampus :
Jl. Buncit Raya No. 486 Jakarta Selatan

Hanya Dengan
~~600.000,-~~
300.000,-
Anda Sudah Bisa Kuliah !

Program Sarjana (S-1)

Program	Program Studi	Akreditasi
Program Sarjana (S-1)	<ul style="list-style-type: none">ManajemenAkuntansi	Terakreditasi B

Prospek Karier Anda saat kuliah di **STIE Widya Persada**
Anda ingin menjadi apa ???

Akuntan publik Akuntan/Auditor Internal	Akuntansi
Konsultan Manajemen/Bisnis Manajer Pemasaran	Manajemen

Sarana dan Prasarana

- Gedung Milik Sendiri
- Lingkungan yang Asri
- Sistem Informasi Mahasiswa Online
- Perpustakaan dan Laboratorium Lengkap
- Areal Parkir yang Luas

Jadwal Pendaftaran

Gelombang Pendaftaran	Kelas Reguler Tahun Akademik 2022/2023	Kelas Karyawan Semester Ganjil 2022/2023
Gelombang I	01 Sept 2020 - 31 Des 2020	01 Mar 2022 - 03 Mei 2022
Gelombang II	01 Jan 2021 - 31 Apr 2021	04 Mei 2022 - 05 Juli 2022
Gelombang III	01 Mei 2021 - 05 Sept 2021	06 Juli 2022 - 18 Sept 2022
Kuliah Perdana	Sabtu, 11 September 2021	Sabtu, 24 September 2022

Catatan:

- Jika kapasitas telah penuh pada Gelombang I, maka Gelombang II tidak dibuka.
- Jika booklet informasi ini Anda terima pada Gelombang I, maka Gelombang II dibuka.

Pendaftaran Buka Setiap Hari (Sabtu/Minggu Tetap Buka)

Layanan Informasi

0 800 1234 000 (Layanan Bebas Pulsa)

 (021) 8762002, 2003, 2004

 081111 048 24, 25, 26, 27

 0812 9526 2009, 0815 1457 8119

 stiewidyapersada.web.id

Ayo segera daftar...

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Persada

Peta dan Rute Lokasi Kampus STIE Widya Persada

Biaya Pendidikan Angsuran SPP Program Kelas Reguler

1. Sumbangan Pengembangan (SPb)

SPb dapat diangsur dengan jumlah angsuran di tentukan sendiri oleh calon mahasiswa sesuai dengan kemampuan finansialnya, dan angsuran minimal pertamanya silahkan di lihat di tabel biaya berikut ini:

**Tabel Angsuran SPb
lulusan SMU/SMK/MA ke S-1**

Angsuran ke:	Angsuran dalam ribuan rupiah				
	36 x	24 x	12 x	4 x	1 x
1	50	100	150	200	800
2	20	30	60	200	-
3	20	30	60	200	-
4	20	30	60	200	-
5	20	30	60	-	-
6	20	30	60	-	-
7	20	30	60	-	-
8	20	30	60	-	-
9	20	30	60	-	-
10	20	30	60	-	-
11	20	30	60	-	-
12	20	30	50	-	-
13	20	30	-	-	-
14	20	30	-	-	-
15	20	30	-	-	-
16	20	30	-	-	-
17	20	30	-	-	-
18	20	30	-	-	-
19-23	20	30	-	-	-
24	20	40	-	-	-
25-35	20	-	-	-	-
36	70	-	-	-	-

**Tabel Angsuran SPb
lulusan D-3/POLTEK ke S-1**

Angsuran ke:	Angsuran dalam ribuan rupiah				
	18 x	12 x	7 x	4 x	1 x
1	50	100	150	200	500
2	25	35	70	100	-
3	25	35	60	100	-
4	25	35	60	100	-
5	25	35	60	-	-
6	25	35	60	-	-
7	25	35	40	-	-
8	25	35	-	-	-
9	25	35	-	-	-
10	25	35	-	-	-
11	25	35	-	-	-
12	25	50	-	-	-
13	25	-	-	-	-
14	25	-	-	-	-
15	25	-	-	-	-
16	25	-	-	-	-
17	25	-	-	-	-
18	50	-	-	-	-

2. Sumbangan Pendidikan Persemester (SPP)

SPP ini sudah termasuk BPP Pokok, Uang SKS, dan Uang Ujian, SPP ini setiap semesternya dapat diangsur seperti tabel di bawah ini:

**Tabel Angsuran SPP
SMU/SMK/MA, D-3, Pindahan ke S-1**

Angsuran ke:	Angsuran dalam ribuan rupiah				
	6 x	5 x	4 x	3 x	1 x
1.	250	500	625	1.000	2.500
2.	450	500	625	750	-
3.	450	500	625	750	-
4.	450	500	625	-	-
5.	450	500	-	-	-
6.	450	-	-	-	-

Pendaftaran Rp. 100.000,-

**Total Pembayaran Pertama
Kelas Reguler**

SPb 1 + SPP 1
Rp. (50.000 + 250.000)

Rp. 300.000,-

Dapatkan Beasiswa

Biaya Pendidikan Angsuran SPP Program Kelas Eksekutif

1. Sumbangan Pengembangan (SPb)

SPb dapat diangsur dengan jumlah angsuran di tentukan sendiri oleh calon mahasiswa sesuai dengan kemampuan finansialnya, dan angsuran minimal pertamanya silahkan di lihat di tabel biaya berikut ini:

**Tabel Angsuran SPb
lulusan SMU/SMK/MA ke S-1**

Angsuran ke:	Angsuran dalam ribuan rupiah				
	36 x	24 x	12 x	4 x	1 x
1	100	150	200	375	1.500
2	40	60	120	375	-
3	40	60	120	375	-
4	40	60	120	375	-
5	40	60	120	-	-
6	40	60	120	-	-
7	40	60	120	-	-
8	40	60	120	-	-
9	40	60	120	-	-
10	40	60	120	-	-
11	40	60	120	-	-
12	40	60	100	-	-
13	40	60	-	-	-
14	40	60	-	-	-
15	40	60	-	-	-
16	40	60	-	-	-
17	40	60	-	-	-
18	40	60	-	-	-
19-23	40	60	-	-	-
24	40	30	-	-	-
25-35	40	-	-	-	-
36	40	-	-	-	-

**Tabel Angsuran SPb
lulusan D-3/POLTEK ke S-1**

Angsuran ke:	Angsuran dalam ribuan rupiah				
	18 x	12 x	7 x	4 x	1 x
1	100	200	250	250	1.000
2	55	75	125	250	-
3	55	75	125	250	-
4	55	75	125	250	-
5	55	75	125	-	-
6	55	75	125	-	-
7	55	75	125	-	-
8	55	75	-	-	-
9	55	75	-	-	-
10	55	75	-	-	-
11	55	75	-	-	-
12	55	50	-	-	-
13	55	-	-	-	-
14	55	-	-	-	-
15	55	-	-	-	-
16	55	-	-	-	-
17	55	-	-	-	-
18	20	-	-	-	-

2. Sumbangan Pendidikan Persemester (SPP)

SPP ini sudah termasuk BPP Pokok, Uang SKS, dan Uang Ujian, SPP ini setiap semesternya dapat diangsur seperti tabel di bawah ini:

**Tabel Angsuran SPP
SMU/SMK/MA, D-3, Pindahan ke S-1**

Angsuran ke:	Angsuran dalam ribuan rupiah				
	6 x	5 x	4 x	3 x	1 x
1.	250	600	750	1.000	3.000
2.	550	600	750	1.000	-
3.	550	600	750	1.000	-
4.	550	600	750	-	-
5.	550	600	-	-	-
6.	550	-	-	-	-

Pendaftaran Rp. 100.000,-

**Total Pembayaran Pertama
Kelas Eksekutif**

SPb 1 + SPP 1
Rp. (100.000 + 250.000)

Rp. 350.000,-

Dapatkan Beasiswa

Biaya Pendidikan Angsuran SPP Program Kelas Malam

1. Sumbangan Pengembangan (SPb)

SPb dapat diangsur dengan jumlah angsuran di tentukan sendiri oleh calon mahasiswa sesuai dengan kemampuan finansialnya, dan angsuran minimal pertamanya silahkan di lihat di tabel biaya berikut ini:

**Tabel Angsuran SPb
lulusan SMU/SMK/MA ke S-1**

Angsuran ke:	Angsuran dalam ribuan rupiah				
	36 x	24 x	12 x	4 x	1 x
1	50	100	150	250	1.000
2	25	35	75	250	-
3	25	35	75	250	-
4	25	35	75	250	-
5	25	35	75	-	-
6	25	35	75	-	-
7	25	35	75	-	-
8	25	35	75	-	-
9	25	35	75	-	-
10	25	35	75	-	-
11	25	35	75	-	-
12	25	35	100	-	-
13	25	35	-	-	-
14	25	35	-	-	-
15	25	35	-	-	-
16	25	35	-	-	-
17	25	35	-	-	-
18	25	35	-	-	-
19-23	25	35	-	-	-
24	25	130	-	-	-
25-35	25	-	-	-	-
36	100	-	-	-	-

**Tabel Angsuran SPb
lulusan D-3/POLTEK ke S-1**

Angsuran ke:	Angsuran dalam ribuan rupiah				
	18 x	12 x	7 x	4 x	1 x
1	50	100	150	200	800
2	40	60	100	200	-
3	40	60	100	200	-
4	40	60	100	200	-
5	40	60	100	-	-
6	40	60	100	-	-
7	40	60	150	-	-
8	40	60	-	-	-
9	40	60	-	-	-
10	40	60	-	-	-
11	40	60	-	-	-
12	40	100	-	-	-
13	40	-	-	-	-
14	40	-	-	-	-
15	40	-	-	-	-
16	40	-	-	-	-
17	40	-	-	-	-
18	110	-	-	-	-

2. Sumbangan Pendidikan Persemester (SPP)

SPP ini sudah termasuk BPP Pokok, Uang SKS, dan Uang Ujian, SPP ini setiap semesternya dapat diangsur seperti tabel di bawah ini:

**Tabel Angsuran SPP
SMU/SMK/MA, D-3, Pindahan ke S-1**

Angsuran ke:	Angsuran dalam ribuan rupiah				
	6 x	5 x	4 x	3 x	1 x
1.	250	600	750	1.000	3.000
2.	550	600	750	1.000	-
3.	550	600	750	1.000	-
4.	550	600	750	-	-
5.	550	600	-	-	-
6.	550	-	-	-	-

Pendaftaran Rp. 100.000,-

**Total Pembayaran
Pertama Kelas Malam**

SPb 1 + SPP 1
Rp. (50.000 + 250.000)

Rp. 300.000,-

Dapatkan Beasiswa

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Hidayatullah

Alamat Kampus STIE Hidayatullah :
 Jl. Raya Kalimulya, Kalimulya, Cilodong, Kota Depok, Jawa Barat 16413

Program Sarjana (S-1)

Program Studi	Konsentrasi	Akreditasi
Manajemen	<ul style="list-style-type: none"> • Manajemen Keuangan • Manajemen Bisnis • Manajemen Pemasaran • Manajemen SDM (Sumber Daya Manusia) 	Terakreditasi
Akuntansi	<ul style="list-style-type: none"> • Akuntansi Keuangan • Akuntansi Sektor Publik • Audit (Auditing) • Perpajakan 	Terakreditasi

Prospek Karier Anda saat kuliah di **STIE HIDAYATULLAH**
Anda ingin menjadi apa ???

Konsultan Manajemen/Bisnis Manajer Pemasaran	Manajemen
Akuntan Publik Akuntan/Auditor Internal	Akuntansi

Sarana dan Prasarana

- Gedung Milik Sendiri
- Lingkungan yang Asri
- Sistem Informasi Mahasiswa Online
- Perpustakaan dan Laboratorium Lengkap
- Areal Parkir yang Luas

Hanya Dengan
~~900.000,-~~
450.000,-
 Anda Sudah Bisa Kuliah !

Jadwal Pendaftaran

Gelombang Pendaftaran	Kelas Reguler Tahun Akademik 2022/2023	Kelas Karyawan Semester Ganjil 2022/2023
Gelombang I	01 Sept 2021 - 31 Des 2021	08 Mar 2022 - 03 Mei 2022
Gelombang II	01 Jan 2022 - 31 Apr 2022	04 Mei 2022 - 05 Juli 2022
Gelombang III	01 Mei 2022 - 11 Sep 2022	06 Juli 2022 - 11 Sept 2022
Kuliah Perdana	Sabtu, 17 September 2022	Sabtu, 17 September 2022

Catatan:

- Jika kapasitas telah penuh pada Gelombang I, maka Gelombang II tidak dibuka.
- Jika booklet informasi ini Anda terima pada Gelombang I, maka Gelombang II dibuka.

Pendaftaran Buka Setiap Hari (Sabtu/Minggu Tetap Buka)

Layanan Informasi

0 800 1234 000 (Layanan Bebas Pulsa)

 081111 048 24, 25, 26, 27

 0812 9526 2009, 0815 1457 8119

 stiehidayatullah.web.id

Ayo segera daftar...

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Hidayatullah

Peta dan Rute Lokasi Kampus STIE HIDAYATULLAH

Biaya Pendidikan Program Perkuliahan Reguler (P2R) STIE Hidayatullah

1. Sumbangan Pengembangan (SPb)

Pendaftaran **Rp. 100.000,-**

SPb dapat diangsur **36 kali** untuk lulusan SMA/SMK/ sederajat ke S-1, Dengan pembayaran minimal pertama sebesar **Rp. 100.000,-** dan sisanya dijadwalkan sendiri sesuai tabel di bawah ini:

Tabel Angsuran SPb untuk lulusan SMU/SMK/MA, Pindahan ke S-1

Angsuran ke:	Angsuran dalam ribuan rupiah				
	36 x	24 x	12 x	4 x	1 x
1	50	135	265	790	3.150
2	90	135	265	790	-
3	90	135	265	790	-
4	90	135	265	780	-
5	90	135	265	-	-
6	90	135	265	-	-
7	90	135	265	-	-
8	90	135	265	-	-
9	90	135	265	-	-
10	90	135	265	-	-
11	90	135	265	-	-
12	90	135	235	-	-
13	90	135	-	-	-
14	90	135	-	-	-
15	90	135	-	-	-
16	90	135	-	-	-
17	90	135	-	-	-
18	90	135	-	-	-
19-23	90	135	-	-	-
24	90	45	-	-	-
25-35	90	-	-	-	-
36	40	-	-	-	-

Dapatkan Beasiswa

Total Pembayaran Pertama

SPb + SPP + Jaket Almamater
Rp. (50.000 + 200.000 + 200.000)

Rp. 450.000,-

2. Sumbangan Pendidikan Persemester (SPP)

SPP ini sudah termasuk BPP Pokok, Uang SKS, dan Uang Ujian, SPP ini setiap semesternya dapat diangsur seperti tabel di bawah ini:

Tabel Angsuran SPP Program Perkuliahan Reguler

Angsuran ke:	Angsuran dalam ribuan rupiah				
	6 x	5 x	4 x	3 x	1 x
1.	200	440	550	735	2.200
2.	400	440	550	735	-
3.	400	440	550	730	-
4.	400	440	550	-	-
5.	400	440	-	-	-
6.	400	-	-	-	-

3. Jaket Almamater: **Rp 200.000,-**

Biaya Pendidikan Program Perkuliahan Karyawan (P2K) STIE Hidayatullah

1. Sumbangan Pengembangan (SPb)

Pendaftaran **Rp. 100.000,-**

SPb dapat diangsur **36 kali** untuk lulusan SMA/SMK/ sederajat ke S-1, Dengan pembayaran minimal pertama sebesar **Rp. 100.000,-** dan sisanya dijadwalkan sendiri sesuai tabel di bawah ini:

Tabel Angsuran SPb untuk lulusan SMU/SMK/MA, Pindahan ke S-1

Angsuran ke:	Angsuran dalam ribuan rupiah				
	36 x	24 x	12 x	4 x	1 x
1	50	130	265	790	3.150
2	90	130	265	790	-
3	90	130	265	790	-
4	90	130	265	780	-
5	90	130	265	-	-
6	90	130	265	-	-
7	90	130	265	-	-
8	90	130	265	-	-
9	90	130	265	-	-
10	90	130	265	-	-
11	90	130	265	-	-
12	90	130	235	-	-
13	90	130	-	-	-
14	90	130	-	-	-
15	90	130	-	-	-
16	90	130	-	-	-
17	90	130	-	-	-
18	90	130	-	-	-
19-23	90	130	-	-	-
24	90	160	-	-	-
25-35	90	-	-	-	-
36	40	-	-	-	-

Tabel Angsuran SPb lulusan D-3/POLTEK ke S-1

Angsuran ke:	Angsuran dalam ribuan rupiah				
	18 x	12 x	7 x	4 x	1 x
1	50	130	260	500	2.000
2	115	170	290	500	-
3	115	170	290	500	-
4	115	170	290	500	-
5	115	170	290	-	-
6	115	170	290	-	-
7	115	170	290	-	-
8	115	170	-	-	-
9	115	170	-	-	-
10	115	170	-	-	-
11	115	170	-	-	-
12	115	170	-	-	-
13	115	-	-	-	-
14	115	-	-	-	-
15	115	-	-	-	-
16	115	-	-	-	-
17	115	-	-	-	-
18	110	-	-	-	-

2. Sumbangan Pendidikan Persemester (SPP)

SPP ini sudah termasuk BPP Pokok, Uang SKS, dan Uang Ujian, SPP ini setiap semesternya dapat diangsur seperti tabel di bawah ini:

Tabel Angsuran SPP Program Perkuliahan Karyawan (P2K)

Angsuran ke:	Angsuran dalam ribuan rupiah				
	6 x	5 x	4 x	3 x	1 x
1.	200	480	600	800	2.400
2.	440	480	600	800	-
3.	440	480	600	800	-
4.	440	480	600	-	-
5.	440	480	-	-	-
6.	440	-	-	-	-

3. Jaket Almamater: Rp 200.000,-

Dapatkan Beasiswa

Total Pembayaran Pertama

SPb + SPP + Jaket Almamater
Rp. (50.000 + 200.000 + 200.000)

Rp. 450.000,-

STEBI Bina Essa Bandung

Sekolah Tinggi Ekonomi dan Bisnis Islam Bina Essa Bandung

Kampus : Jl. Cihanjuang KM 2,45 Parongpong, Kabupaten Bandung Barat.

Hanya Dengan

~~740.000,-~~
370.000,-

Anda Sudah Bisa Kuliah !

Program Sarjana (S-1)

Program Studi	Konsentrasi
Ekonomi Syari'ah	<ul style="list-style-type: none">- Bisnis Digital Syariah- Marketing Digital Syariah- Kewirausahaan Digital Syariah- Finansial Teknologi Syariah- Manajemen Digital Syariah- Koperasi Digital Syariah
Perbankan Syari'ah	<ul style="list-style-type: none">- Finansial Teknologi- Sistem Informasi Perbankan Syariah

Sarana dan Prasarana

- Gedung Milik Sendiri
- Lingkungan yang Asri
- Sistem Informasi Mahasiswa Online
- Perpustakaan dan Laboratorium Lengkap
- Areal Parkir yang Luas

Biaya Pendidikan Program Perkuliahan Reguler & Karyawan (STEBI Bina Essa)

Biaya Pendidikan dapat diangsur dengan jumlah angsuran ditentukan sendiri oleh calon mahasiswa sesuai dengan kemampuan finansialnya, dan angsuran minimal pertamanya silahkan dilihat di tabel biaya berikut ini :

Tabel Angsuran SMU/SMK/D-3/Politeknik/Sederajat ke S-1							
Angs. ke	48x	36x	24x	18x	12x	4x	1x
1	370	435	740	990	1.480	4.440	17.760
2	370	495	740	986	1.480	4.440	-
3	370	495	740	986	1.480	4.440	-
4	370	495	740	986	1.480	4.440	-
5	370	495	740	986	1.480	-	-
6	370	495	740	986	1.480	-	-
7	370	495	740	986	1.480	-	-
8	370	495	740	986	1.480	-	-
9	370	495	740	986	1.480	-	-
10	370	495	740	986	1.480	-	-
11	370	495	740	986	1.480	-	-
12	370	495	740	986	1.480	-	-
13	370	495	740	986	-	-	-
14	370	495	740	986	-	-	-
13-17	370	495	740	986	-	-	-
18	370	495	740	986	-	-	-
19-23	370	495	740	-	-	-	-
24	370	495	740	-	-	-	-
25-35	370	495					
36	370	495					
37-47	370						
48	370						

Pembayaran Pertama
SMU/SMK/Sederajat ke S-1
Rp. 370.000,-

Pembayaran Pertama
D-3/Politeknik ke S-1
Rp. 990.000,-

* Untuk Melihat Biaya Terupdate Silahkan Cek Di Website

Jadwal Pendaftaran

Gelombang Pendaftaran	Kelas Reguler Tahun Akademik 2022/2023	Kelas Karyawan Semester Ganjil 2022/2023
Gelombang I	01 Sept - 31 Des 2021	01 Mar 2022 - 03 Mei 2022
Gelombang II	01 Jan 2022 - 31 Apr 2022	04 Mei 2022 - 05 Juli 2022
Gelombang III	01 Mei - 04 Sept 2022	06 Juli 2022 - 25 Sept 2022
Kuliah Perdana	Sabtu, 10 September 2022	Sabtu, 01 Oktober 2022

Catatan:

- Jika kapasitas telah penuh pada Gelombang I, maka Gelombang II tidak dibuka.
- Jika booklet informasi ini Anda terima pada Gelombang I, maka Gelombang II dibuka.

Pendaftaran Buka Setiap Hari (Sabtu/Minggu Tetap Buka)

Layanan Informasi

0 800 1234 000 (Layanan Bebas Pulsa)

 081111 048 24, 25, 26, 27

 0812 9526 2009, 0815 1457 8119

 stebibinaessa.web.id

Ayo segera daftar...

**Sekolah Tinggi Ekonomi & Bisnis Islam Bina Essa Bandung
(STEBI Bina Essa Bandung)**

Peta Lokasi Kampus STEBI Bina Essa

STEI Yogyakarta

Sekolah Tinggi Ekonomi Islam Yogyakarta

Kampus STEI Yogyakarta : Jl. Sukonandi No.11 Yogyakarta 55166

Hanya Dengan
~~1.000.000,-~~
500.000,-
Anda Sudah Bisa Kuliah !

Program Sarjana (S-1)

Fakultas	Program Studi	Akreditasi
Fakultas Agama Islam (FAI)	- Manajemen Perbankan Syariah (S-1)	Terakreditasi
	- Ekonomi Syariah (S-1)	Terakreditasi

Prospek Karier Anda saat kuliah di **STIE Yogyakarta**
Anda ingin menjadi apa ???

Analisis Keuangan Staff Administrasi Keuangan	Manajemen Perbankan Syariah
Profesional di BUMN Karier di Bidang Ekonomi Islam	Ekonomi Syariah

Sarana dan Prasarana

- Gedung Milik Sendiri
- Lingkungan yang Asri
- Sistem Informasi Mahasiswa Online
- Perpustakaan dan Laboratorium Lengkap
- Areal Parkir yang Luas

Biaya Pendidikan Program Perkuliahan Reguler (P2R) (STEI Yogyakarta)

1. Sumbangan Pengembangan (SPb)

SPb dapat diangsur dengan jumlah angsuran di tentukan sendiri oleh calon mahasiswa sesuai dengan kemampuan finansialnya, dan angsuran minimal pertamanya silahkan di lihat di tabel biaya berikut ini:

**Tabel Angsuran SPb
lulusan SMU/SMK/MA ke S-1**

Angsuran ke:	Angsuran dalam ribuan rupiah				
	36 x	24 x	12 x	4 x	1 x
1	150	200	250	875	3.500
2	95	145	300	875	-
3	95	145	300	875	-
4	95	145	300	875	-
5	95	145	300	-	-
6	95	145	300	-	-
7	95	145	300	-	-
8	95	145	300	-	-
9	95	145	300	-	-
10	95	145	300	-	-
11	95	145	300	-	-
12	95	145	250	-	-
13	95	145	-	-	-
14	95	145	-	-	-
15	95	145	-	-	-
16	95	145	-	-	-
17	95	145	-	-	-
18	95	145	-	-	-
19-23	95	145	-	-	-
24	95	110	-	-	-
25-35	95	-	-	-	-
36	120	-	-	-	-

**Tabel Angsuran SPb
lulusan D-3/POLTEK ke S-1**

Angsuran ke:	Angsuran dalam ribuan rupiah				
	18 x	12 x	7 x	4 x	1 x
1	150	200	300	750	3.000
2	170	255	450	750	-
3	170	255	450	750	-
4	170	255	450	750	-
5	170	255	450	-	-
6	170	255	450	-	-
7	170	255	450	-	-
8	170	255	-	-	-
9	170	255	-	-	-
10	170	255	-	-	-
11	170	255	-	-	-
12	170	250	-	-	-
13	170	-	-	-	-
14	170	-	-	-	-
15	170	-	-	-	-
16	170	-	-	-	-
17	170	-	-	-	-
18	130	-	-	-	-

2. Sumbangan Pendidikan Persemester (SPP)

SPP ini sudah termasuk BPP Pokok, Uang SKS, dan Uang Ujian, SPP ini setiap semesternya dapat diangsur seperti tabel di bawah ini:

**Tabel Angsuran SPP
SMU/SMK/MA, D-3, Pindahan ke S-1**

Angsuran ke:	Angsuran dalam ribuan rupiah				
	6 x	5 x	4 x	3 x	1 x
1.	200	500	625	900	2.500
2.	460	500	625	800	-
3.	460	500	625	800	-
4.	460	500	625	-	-
5.	460	500	-	-	-
6.	460	-	-	-	-

Pendaftaran Rp. 100.000,-

**3. Jaket Almamater:
Rp 150.000,-**

Total Pembayaran Pertama

SPb + SPP + Jaket Almamater
Rp. (150.000 + 200.000 +150.000)

Rp. 500.000,-

Dapatkan Beasiswa

Biaya Pendidikan Program Perkuliahan Karyawan (P2K) (STEI Yogyakarta)

1. Sumbangan Pengembangan (SPb)

SPb dapat diangsur dengan jumlah angsuran di tentukan sendiri oleh calon mahasiswa sesuai dengan kemampuan finansialnya, dan angsuran minimal pertamanya silahkan di lihat di tabel biaya berikut ini:

**Tabel Angsuran SPb
Iulusan SMU/SMK/MA ke S-1**

Angsuran ke:	Angsuran dalam ribuan rupiah				
	46 x	24 x	12 x	4 x	1 x
1	150	130	265	785	3.125
2	65	130	260	780	-
3	65	130	260	780	-
4	65	130	260	780	-
5	65	130	260	-	-
6	65	130	260	-	-
7	65	130	260	-	-
8	65	130	260	-	-
9	65	130	260	-	-
10	65	130	260	-	-
11	65	130	260	-	-
12	65	130	260	-	-
13	65	130	-	-	-
14	65	130	-	-	-
15	65	130	-	-	-
16	65	130	-	-	-
17	65	130	-	-	-
18	65	130	-	-	-
19-23	65	130	-	-	-
24	65	135	-	-	-
25-45	65	-	-	-	-
46	115	-	-	-	-

**Tabel Angsuran SPb
Iulusan D-3/POLTEK ke S-1**

Angsuran ke:	Angsuran dalam ribuan rupiah				
	18 x	12 x	7 x	4 x	1 x
1	150	220	380	680	2.750
2	150	230	395	690	-
3	150	230	395	690	-
4	150	230	395	690	-
5	150	230	395	-	-
6	150	230	395	-	-
7	150	230	395	-	-
8	150	230	-	-	-
9	150	230	-	-	-
10	150	230	-	-	-
11	150	230	-	-	-
12	150	230	-	-	-
13	150	-	-	-	-
14	150	-	-	-	-
15	150	-	-	-	-
16	150	-	-	-	-
17	150	-	-	-	-
18	200	-	-	-	-

2. Sumbangan Pendidikan Persemester (SPP)

SPP ini sudah termasuk BPP Pokok, Uang SKS, dan Uang Ujian, SPP ini setiap semesternya dapat diangsur seperti tabel di bawah ini:

**Tabel Angsuran SPP
SMU/SMK/MA, D-3, Pindahan ke S-1**

Angsuran ke:	Angsuran dalam ribuan rupiah				
	6 x	5 x	4 x	3 x	1 x
1.	250	450	555	750	2.250
2.	400	450	565	750	-
3.	400	450	565	750	-
4.	400	450	565	-	-
5.	400	450	-	-	-
6.	400	-	-	-	-

Pendaftaran Rp. 100.000,-

**3. Jaket Almamater:
Rp 150.000,-**

Total Pembayaran Pertama

SPb + SPP + Jaket Almamater
Rp. (150.000 + 250.000 +150.000)

Rp. 550.000,-

Dapatkan Beasiswa

Jadwal Pendaftaran

Gelombang Pendaftaran	Kelas Reguler Tahun Akademik 2022/2023	Kelas Karyawan Semester Ganjil 2022/2023
Gelombang I	01 Sept 2021 - 31 Des 2021	01 Mar 2022 - 03 Mei 2022
Gelombang II	01 Jan 2022 - 31 Apr 2022	04 Mei 2022 - 05 Juli 2022
Gelombang III	01 Mei 2022 - 04 Sep 2022	06 Juli 2022 - 11 Sept 2022
Kuliah Perdana	Sabtu, 10 September 2022	Sabtu, 17 September 2022

Catatan:

- Jika kapasitas telah penuh pada Gelombang I, maka Gelombang II tidak dibuka.
- Jika booklet informasi ini Anda terima pada Gelombang I, maka Gelombang II dibuka.

Pendaftaran Buka Setiap Hari (Sabtu/Minggu Tetap Buka)

Layanan Informasi

0 800 1234 000 (Layanan Bebas Pulsa)

 081111 048 24, 25, 26, 27

 0812 9526 2009, 0815 1457 8119

 stei-jogja.web.id

Ayo segera daftar...

Sekolah Tinggi Ekonomi Islam Yogyakarta (STEI Yogyakarta)

Peta Lokasi Kampus STEI Yogyakarta

UPRI Makassar Universitas Pejuang Republik Indonesia Makassar

Alamat Kampus UPRI Makassar :
Kampus I : Jl. G. Bawakaraeng 72, Makassar 90145
Kampus II : Jl. Baruga Raya Antang, Makassar 90234

Hanya Dengan
~~1.000.000,-~~
500.000,-
Anda Sudah Bisa Kuliah !

Program Sarjana (S-1)

Fakultas	Program Studi	Akreditasi
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan	<ul style="list-style-type: none">• Pendidikan Biologi• Pendidikan Matematika• Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan• Pendidikan Sejarah• Teknologi Pendidikan	Terakreditasi Terakreditasi Terakreditasi Terakreditasi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik	<ul style="list-style-type: none">• Ilmu Administrasi Negara• Ilmu Komunikasi	B Terakreditasi
Fakultas Kesehatan Masyarakat	<ul style="list-style-type: none">• Kesehatan Masyarakat	B
Fakultas Ekonomi	<ul style="list-style-type: none">• Akuntansi• Manajemen	B Terakreditasi

Sarana dan Prasarana

- Gedung Milik Sendiri
- Lingkungan yang Asri
- Sistem Informasi Mahasiswa Online
- Perpustakaan dan Laboratorium Lengkap
- Areal Parkir yang Luas

Prospek Karier Anda saat kuliah di **UPRI Makassar**
Anda ingin menjadi apa ???

Ilmuwan Medis Analisis laboratorium	Pendidikan Biologi
Analisis Riset Pasar Penasihat Keuangan	Pendidikan Matematika
Profesional di Lembaga Pemerintahan Aparatur Sipil Negara	Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Profesional di Lembaga Penelitian Karier di Bidang Peneliti Sejarah	Pendidikan Sejarah
Konsultansi Pengembangan SDM Karier di Bidang Industri Farmasi	Ilmu Administrasi Negara
Hubungan Masyarakat Analisis Riset Pasar	Ilmu Komunikasi
Health Safety Engineer (K3) Administrator Layanan kesehatan Masyarakat	Kesehatan Masyarakat
Akuntan Publik Akuntan/Auditor Internal	Akuntansi
Konsultansi Manajemen/Bisnis Manajer Pemasaran	Manajemen

Jadwal Pendaftaran

Gelombang Pendaftaran	Kelas Reguler Tahun Akademik 2022/2023	Kelas Karyawan Semester Ganjil 2022/2023
Gelombang I	01 Sept 2021 - 31 Des 2021	08 Mar 2022 - 03 Mei 2022
Gelombang II	01 Jan 2022 - 31 Apr 2022	04 Mei 2022 - 05 Juli 2022
Gelombang III	01 Mei 2022 - 11 Sep 2022	06 Juli 2022 - 11 Sept 2022
Kuliah Perdana	Sabtu, 17 September 2022	Sabtu, 17 September 2022

Catatan:

- Jika kapasitas telah penuh pada Gelombang I, maka Gelombang II tidak dibuka.
- Jika booklet informasi ini Anda terima pada Gelombang I, maka Gelombang II dibuka.

Pendaftaran Buka Setiap Hari (Sabtu/Minggu Tetap Buka)

Peta dan Rute Lokasi Kampus UPRI Makassar

Kampus I: Jl. G. Bawakaraeng 72, Makassar 90145
Kampus II: Jl. Baruga Raya Antang, Makassar 90234

Nama Angkutan	Rute/Trayek
Kode C	KH. Wahid Hasyim – Jl. DR. Wahidin Sudirohusodo – Jl. Buru – Jl. Bandang – Jl. Masjid Raya – Jl. Cumi-Cumi – Jl. Pongtiku – Jl. Ujung Pandang Baru – Jl. Gatot Subroto – Jl. Juanda – Jl. Regge – Jl. Rappokalling – Jl. Korban 40 Ribu – Jl. Juanda – Jl. Gatot Subroto – Jl. Ujung Pandang baru – Jl. Pongtiku – Jl. Datok Ditiro – Jl. Sunu – Jl. Masjid Raya – Jl. Gunung Bawakaraeng – Jl. Jend. Sudirman – Jl. HOS Cokroaminoto – KH. Wahid Hasyim - Makassar Mall
Kode D	Terminal Daya – Jl. Perintis Kemerdekaan – Jl. Urip Sumoharjo – Jl. AP. Pettarani – Jl. Gunung Bawakaraeng – Jl. Latimojong – Jl. Andalan – Jl. Lainya – Makassar Mall – Jl. HOS Cokroaminoto – Jl. Bulusaraung – Jl. Masjid Raya – Jl. Urip Sumoharjo – Jl. Perintis Kemerdekaan - Terminal Daya
Kode E	Mall Panakkukang – Jl. Toddopuli – Jl. Tamalate – Jl. Emmy Saelan – Jl. Mapala – Jl. AP. Pettarani – Jl. Maccini Raya – Jl. Urip Sumoharjo – Jl. Gunung Bawakaraeng – Jl. Latimojong – Jl. Andalan – Jl. Lainya – Jl. KH. Agus Salim – Jl. P. Diponegoro – Jl. Bandang – Jl. Masjid Raya – Jl. Urip Sumoharjo – Jl. AP. Pettarani – Jl. Mapala – Jl. Emmy Saelan – Jl. Tamalate – Jl. Toddopuli – Mall Panakkukang
Kode H	Perumnas Antang – Jl. Antang Raya – Jl. Urip Sumoharjo – Jl. Gunung Bawakaraeng – Jl. Jend. Sudirman – Jl. DR. Wahidin Sudirohusodo – Jl. Satando – Jl. Kalimantan – Pasar Butung – Jl. Kalimantan – Jl. Satando – Jl. DR. Wahidin Sudirohusodo – Jl. Tentara Pelajar – Jl. Ujung – Jl. Bandang – Jl. Masjid Raya – Jl. Urip Sumoharjo – Perumnas Antang
Kode O, R, B1, C1	Trayek Angkutan Umum Yang Lewat Depan Kampus 1 UPRI Jl. Gunung Bawakaraeng
Kode H	Perumnas Antang – Kampus 2 UPRI – Jl. Antang Raya – Jl. Urip Sumoharjo – Jl. Gunung Bawakaraeng – Jl. Jend. Sudirman – Jl. DR. Wahidin Sudirohusodo – Jl. Satando – Jl. Kalimantan – Pasar Butung – Jl. Kalimantan – Jl. Satando – Jl. DR. Wahidin Sudirohusodo – Jl. Tentara Pelajar – Jl. Ujung – Jl. Bandang – Jl. Masjid Raya – Jl. Urip Sumoharjo – Kampus 2 UPRI – Perumnas Antang

Layanan Informasi

0 800 1234 000 (Layanan Bebas Pulsa)

 081111 048 24, 25, 26, 27

 0812 9526 2009, 0815 1457 8119

 p2k.upri.ac.id

Ayo segera daftar...

Universitas Pejuang Republik Indonesia (UPRI Makassar)

Biaya Pendidikan Program Perkuliahan Reguler (P2R) UPRI Makassar

1. Sumbangan Pengembangan (SPb)

SPb dapat diangsur dengan jumlah angsuran di tentukan sendiri oleh calon mahasiswa sesuai dengan kemampuan finansialnya, dan angsuran minimal pertamanya silahkan di lihat di tabel biaya berikut ini:

Tabel Angsuran SPb untuk lulusan SMU/SMK/MA, Melanjutkan ke S-1

Angsuran ke:	Angsuran dalam ribuan rupiah				
	36 x	18 x	12 x	4 x	1 x
1	100	150	200	625	2.500
2	70	140	210	625	-
3	70	140	210	625	-
4	70	140	210	625	-
5	70	140	210	-	-
6	70	140	210	-	-
7	70	140	210	-	-
8	70	140	210	-	-
9	70	140	210	-	-
10	70	140	210	-	-
11	70	140	210	-	-
12	70	140	200	-	-
13	70	140	-	-	-
14	70	140	-	-	-
15	70	140	-	-	-
16	70	140	-	-	-
17	70	140	-	-	-
18	70	110	-	-	-
19-23	70	-	-	-	-
24	70	-	-	-	-
25-35	70	-	-	-	-
36	20	-	-	-	-

Tabel Angsuran SPb untuk lulusan D-3/POLTEK Ke S-1

Angsuran ke:	Angsuran dalam ribuan rupiah				
	18 x	12 x	7 x	4 x	1 x
1	150	200	250	625	2.500
2	140	210	375	625	-
3	140	210	375	625	-
4	140	210	375	625	-
5	140	210	375	-	-
6	140	210	375	-	-
7	140	210	375	-	-
8	140	210	-	-	-
9	140	210	-	-	-
10	140	210	-	-	-
11	140	210	-	-	-
12	140	200	-	-	-
13	140	-	-	-	-
14	140	-	-	-	-
15	140	-	-	-	-
16	140	-	-	-	-
17	140	-	-	-	-
18	110	-	-	-	-

Dapatkan Beasiswa

3. Jaket Almamater: Rp 150.000,-

2. Sumbangan Pendidikan Persemester (SPP)

SPP ini sudah termasuk BPP Pokok, Uang SKS, dan Uang Ujian, SPP ini setiap semesternya dapat diangsur seperti tabel di bawah ini:

Tabel Angsuran SPP SMK/SMA/MA/D-3 ke S-1 (FKIP, FISIP, FE dan FKM)

Angsuran ke:	Angsuran dalam ribuan rupiah				
	6 x	5 x	4 x	3 x	1 x
1.	250	500	625	850	2.500
2.	450	500	625	850	-
3.	450	500	625	800	-
4.	450	500	625	-	-
5.	450	500	-	-	-
6.	450	-	-	-	-

**Total Pembayaran Pertama
Program Reguler UPRI Makassar**

FKIP, FISIP, FE dan FKM
SPb + SPP + Jaket Almamater
Rp. (100.000 + 250.000 + 150.000)

Rp. 500.000,-

Pendaftaran Rp. 100.000,-

Biaya Pendidikan Program Perkuliahan Karyawan (P2K) UPRI Makassar

1. Sumbangan Pengembangan (SPb)

Pendaftaran Rp. 100.000,-

SPb dapat diangsur dengan jumlah angsuran di tentukan sendiri oleh calon mahasiswa sesuai dengan kemampuan finansialnya, dan angsuran minimal pertamanya silahkan di lihat di tabel biaya berikut ini:

Tabel Angsuran SPb untuk lulusan SMU/SMK/MA, Melanjutkan ke S-1

Angsuran ke:	Angsuran dalam ribuan rupiah			
	24 x	12 x	4 x	1 x
1	50	190	625	2.500
2	105	210	625	-
3	105	210	625	-
4	105	210	625	-
5	105	210	-	-
6	105	210	-	-
7	105	210	-	-
8	105	210	-	-
9	105	210	-	-
10	105	210	-	-
11	105	210	-	-
12	105	210	-	-
13	105	-	-	-
14	105	-	-	-
15	105	-	-	-
16	105	-	-	-
17	105	-	-	-
18	105	-	-	-
19-23	105	-	-	-
24	140	-	-	-

Tabel Angsuran SPb untuk lulusan D-3/POLTEK Ke S-1

Angsuran ke:	Angsuran dalam ribuan rupiah				
	18 x	12 x	7 x	4 x	1 x
1	50	185	290	500	2.000
2	115	165	285	500	-
3	115	165	285	500	-
4	115	165	285	500	-
5	115	165	285	-	-
6	115	165	285	-	-
7	115	165	285	-	-
8	115	165	-	-	-
9	115	165	-	-	-
10	115	165	-	-	-
11	115	165	-	-	-
12	115	165	-	-	-
13	115	-	-	-	-
14	115	-	-	-	-
15	115	-	-	-	-
16	115	-	-	-	-
17	115	-	-	-	-
18	110	-	-	-	-

2. Sumbangan Pendidikan Persemester (SPP)

SPP ini sudah termasuk BPP Pokok, Uang SKS, dan Uang Ujian, SPP ini setiap semesternya dapat diangsur seperti tabel di bawah ini:

Tabel Angsuran SPP SMK/SMA/MA/D-3 ke S-1

Angsuran ke:	Angsuran dalam ribuan rupiah				
	6 x	5 x	4 x	3 x	1 x
1.	300	500	625	840	2.500
2.	440	500	625	830	-
3.	440	500	625	830	-
4.	440	500	625	-	-
5.	440	500	-	-	-
6.	440	-	-	-	-

3. Jaket Almamater: Rp 150.000,-

Dapatkan Beasiswa

Total Pembayaran Pertama Program P2K UPRI Makassar

SPb + SPP + Jaket Almamater
Rp. (50.000 + 300.000 +150.000)

Rp. 500.000,-

Testimoni

Mahasiswa Program Perkuliahan Reguler & Karyawan

Keuntungan masuk kampus ini

1. Biaya yang terjangkau dan murah
2. Transportasi yang terjangkau & memadai
3. Tempatnya strategis
4. Fasilitas dikampus sangat memadai
5. Dosennya baik tidak galak
6. Ruangan kelasnya nyaman tidak panas
7. Biar murah tapi bagus
8. Cara belajarnya dan mengajarnya jelas mengikuti aturan pemerintah dan mudah dimengerti

Lis Setiawati

Akuntansi - Program Reguler

Sangat menarik, sistem pembelajaran dapat mudah dipahami, dalam proses pembelajaran kondusif dan pembiayaan cukup terjangkau dan sangat mudah karena dapat diangsur setiap bulannya, pada minggu pagi selalu diadakan beladiri (tapak suci) serta dengan fasilitas yang ada saya akan manfaatkan dengan baik, bagi kawan-kawan yang ingin segera bergabung silahkan daftarkan diri anda di STMIK Muhammadiyah Jakarta.

Ryan Aryadi

Teknik Informatika - Program Reguler

Keuntungan masuk kampus ini :

1. Biaya kuliah terjangkau atau murah bagi yang kurang mampu
2. Transportasi yang terjangkau dan memadai
3. Dekat rumah
4. Sistem belajarnya jelas (Bener - bener belajar)
5. Dosennya engga ada yang galak
6. Ruangannya ber ac jadi tidak panas

Sabrina Almas

Akuntansi - Program Reguler

Selain biayanya yang terjangkau, jika kita berprestasi saat bangku SMA/ sederajat, kita bisa mendapatkan potongan sampai dengan 50%. Selain itu tempatnya juga strategis dan nyaman.

Millati Hanifa Syahidah

Manajemen - Program Reguler

Testimoni

Mahasiswa Program Perkuliahan Reguler & Karyawan

Kuliah di P2K STMIC MJ sangat membantu, terutama bagi para pekerja yang ingin melanjutkan studinya ke perguruan tinggi. Selain dari jam kuliahnya yang dilaksanakan diluar jam kerja, biaya kuliahnya juga terjangkau dan bisa diangsur setiap bulan. Para pekerja yang mungkin tadinya tidak ingin melanjutkan studinya karena terbentur masalah waktu, kini setelah adanya P2K STMIC MJ para pekerja mulai semangat mengejar cita - citanya melalui jalur kuliah. Terima Kasih P2K STMIC MJ, semoga tetap jaya dan sukses. Amiin.

Hendro Sukoco

Teknik Informatika - Program Perkuliahan Karyawan

Pelayanan di kampus IGI sudah maksimal, serta fasilitas kampus juga cukup memadai, dosen - dosennya juga cukup ramah dan baik. Pembagian waktunya cukup baik, sehingga dapat dijangkau oleh mahasiswa yang statusnya bekerja.

Leonardus Abal

Akuntansi - Program Perkuliahan Karyawan

Program Perkuliahan Karyawan (P2K) STMIC Muhammadiyah Jakarta Sangat membantu saya. Karena jam kuliahnya dilaksanakan diluar jam kerja /hari libur, biaya kuliahnya juga terjangkau dan bisa diangsur setiap bulan. P2K benar - benar membantu para pekerja yg lain seperti Saya yang mungkin tadinya tidak ingin melanjutkan kuliah karena terbentur waktu dan biaya. Terima Kasih P2K STMIC MJ, semoga tetap jaya dan sukses selalu. Amiin.

Fahrul Umam

Teknik Informatika - Program Perkuliahan Karyawan

Dengan adanya Program Perkuliahan Karyawan STMIC Muhammadiyah Jakarta (P2K STMIC MJ), kami sebagai karyawan dapat melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi. Waktu kuliahnya fleksibel dan biayanya yang sangat murah, sangat membantu kami bagi seorang pegawai yang memiliki sedikit waktu luang dan penghasilan yang pas-pasan seperti saya. Maju terus P2K STMIC MJ!!!

Riono Ismoyo

Teknik Informatika - Program Perkuliahan Karyawan

Testimoni

Mahasiswa Program Perkuliahan Reguler & Karyawan

Selama Kuliah di STIE Hidayatullah biaya nya terjangkau dan administrasi terdapat angsuran sesuai kemampuan, tempatnya luas hijau & rindang dengan suasana pesantren, lokasinya juga mudah di tempuh, mahasiswanya gokil-gokil dan dosennya bersahabat.

YONDI SUBARJA

Manajemen - Program Perkuliahan Karyawan

Stie Hidayatullah ini, kampus yang memberikan kesempatan kepada karyawan/entrepreneur untuk maju lebih baik lagi dari segi bidang pendidikan. Untuk mendapatkan gelar yang di inginkan oleh pemuda pemuda masa depan. Dari segi pembelajaran dosen mampu menyeimbangkan mahasiswa yang kurang mengerti akan mata kuliah yang di sampaikan, dan juga sangat membantu apabila ada mahasiswa yang tidak bisa mengikuti mata kuliah jika sedang belajar, maka dosen akan memberikan keringanan atau tugas. Dan dari segi pembayaran kampus STIE Hidayatullah ini termasuk kampus yg sangat membantu kami bukan dari segi waktu saja termasuk dari segi pembayaran yang tergolong sangat membantu/terjangkau, nilai plus biaya bisa di angsur selama kemampuan kita melalui bank atau rekening kita.

Uriyah

Akuntansi - Program Perkuliahan Karyawan

Waktu kuliah fleksibel dan biaya kuliah bisa di angsur, serta terdapat beasiswa yang semakin membantu dalam keuangan saya. Faktor usia tidak menghalangi untuk saling berkomunikasi.

"POKONYA STIE HIDAYATULLAH LUAR BIASA MAJU TERUS"

Marulloh

Manajemen - Program Perkuliahan Karyawan

Lingkungan STIE Hidayatullah nuansa agamanya sangat Tinggi, Pembelajaran juga nyaman, tidak terlalu banyak tekanan, biaya kuliah juga terjangkau termasuk murah dan waktunya juga fleksibel bagi kita-kita yang sudah bekerja sangatlah tepat untuk kuliah di STIE Hidayatullah.

FITRIA

Manajemen - Program Perkuliahan Karyawan

Testimoni

Mahasiswa Program Perkuliahan Reguler & Karyawan

STIE IGI adalah salah satu kampus terbaik untuk menimba ilmu pengetahuan dan menambah peningkatan kualitas diri, didukung dengan lingkungan kampus yang nyaman dan kondusif ditambah dengan fasilitas pendidikan yang memadai.

Wahyu Nuha Ariqoh

Akuntansi - Program Perkuliahan Karyawan

Kerja Sambil Kuliah.....?? Siapa takut...
Buktinya sesibuk apapun kita Bekerja, masih Bisa Kuliah. Biayanya pun lebih terjangkau dari kampus lain.
Terima kasih Program Perkuliahan Karyawan (P2K).

Nuraeni Wulandari

Sistem Informasi - Program Perkuliahan Karyawan

Lingkungan yang aman dan nyaman, mengutamakan kualitas pendidikan yang bermutu, biaya yang terjangkau dan dapat diangsur serta waktu belajar yang efektif dan efisien."

Nadhila Aulia Yasmin

Akuntansi - Program Perkuliahan Karyawan

Kenyamanan ruang belajar dikelas, kebersihan kampus yang terjaga, dosen pengajar yang profesional dalam bidangnya, biaya kuliah dan lokasi yang terjangkau dan jam kuliah yang efektif.

Tuti Nurul Awaliyah

Akuntansi - Program Perkuliahan Karyawan

Silahkan Hubungi Kami

0 800 1234 000 (Layanan Bebas Pulsa)

- (021) 8762002-04 (17 Jam)
- 081111 048 24, 25, 26, 27
- 0812 9526 2009, 0815 1457 8119
- pts-pts.com, edunitas.com
- pmb@pts-pts.com

STIE HIDAYATULLAH berada di lingkungan baik (pesantren) sehingga proynsi untuk memperbaiki diri lebih besar. Pembelajarannya sangat baik dan sopan, biaya juga tergolong sangat murah di bandingkan dengan kampus-kampus lain, karena sesuai dengan kemampuan mahasiswa yang saat ini perekonomian sangatlah susah. Waktu kuliahnya juga fleksibel bagi kita-kita yang sudah bekerja.

Alfiahna Darmawan

Manajemen - Program Perkuliahan Karyawan

kelas karyawan STIE Hidayatullah merupakan salah satu kampus yg di inginkan oleh para pekerja atau karyawan seperti saya, selain biayanya terjangkau dan bisa di angsur, lingkungan stie hidayatullah juga sangat memberikan kenyamanan karena berada di lingkungan pesantren, selain di ajarkan ilmu pendidikan di sini juga di ajarkan sedikit demi sedikit ilmu keagamaan, itu yg membuat saya salut akan kelas karyawan STIE Hidayatullah, "pokonya maju terus kelas karyawan STIE Hidayatullah", syukron....

UJANG SURYADI

Manajemen - Program Perkuliahan Karyawan

Informasi Pendidikan dan Karier Semuanya terhubung menjadi satu di sini

www.edunitas.com 🔍

Kampus

Informasi mengenai Rekomendasi kampus (PTS) terbaik di seluruh wilayah Indonesia dengan berbagai pilihan kelas dan program studi favorit, mulai dari : informasi biaya kuliah, Diskon/ Promo pendaftaran, Informasi pendaftaran online, prospektus program studi dan karier lulusan, informasi Beasiswa, dan lain-lain.

Lowongan Kerja

Informasi mengenai Lowongan pekerjaan di berbagai wilayah Indonesia dengan berbagai Perusahaan terkemuka.

Agensi

Rekomendasikan temanmu, adikmu, kakakmu dan saudaramu untuk daftar kuliah di edunitas.com Dapatkan insentif/penghasilan menarik dari kami.

Pembelajaran Online

Sistem aplikasi pembelajaran berbasis online/ website untuk mendukung aktifitas online learning, blended learning, belajar di rumah, kuliah di rumah dan lain-lain.

Info

Berita seputar Dunia Pendidikan dan Karier tersaji di Edunitas.com

Pemberi Beasiswa

Cara mudah menggalang dana secara online di dunia pendidikan. Bantu Mereka, Tolong Mereka untuk dapat terus belajar (Sekolah dan Kuliah).

Sistem Pembayaran

Sistem pencatatan dan pengelolaan data pembayaran peserta didik berbasis online (web base) yang dirancang sedemikian rupa menyesuaikan dengan pola pembayaran dan komponen pembayaran yang dibutuhkan oleh masing-masing lembaga pendidikan.

Daftar Online

SCAN ME

edunitas *kpt*
Being successful is easy

Kini kamu bisa mendaftar kuliah di
edunitas Apps
dengan cara Unduh dan daftar

39

Pembayaran Biaya Kuliah Secara Online

Kini Bayar Kuliah Semakin Mudah !!!

Teller

Net Banking

ATM

KETENTUAN UMUM

1. Untuk melihat metode pembayaran & biaya kuliah silakan cek sipema.p2k.co.id
2. Bukti Pembayaran dari bank dan supermarket merupakan bukti pembayaran yang sah
3. Pastikan selalu mendapatkan SMS konfirmasi Pembayaran (H+1)
4. Apabila telah jatuh tempo, kami akan mengingatkan melalui telpon atau SMS (sender id : p2k.co.id) atau email (bni-ecollection)
5. Apabila terdapat perubahan alamat dan no telpon hubungi P2K Call Center di 021. 29097100/102/104/116 atau Telp Bebas Pulsa 08001234444

Sekilas Info

Kampus Anda Ingin Maju???

***Segera Bergabung Bersama
Kami Lebih Dari 80 Kampus
Tergabung Di...***

Konsultan Pendidikan Tinggi

**www.kpt.co.id
p2k.co.id**

**kuliah-karyawan.co.id
perkuliahankaryawan.co.id**

CivitasBook

www.civitasbook.com

**Satu-satunya jejaring komunikasi
Civitas Akademika
Program Perkuliahan Karyawan**

- Media komunikasi antara mahasiswa & dosen.
- Media komunikasi antara mahasiswa
- Sarana berbagi ilmu pengetahuan, karya ilmiah, motivasi dll.

Segeralah Bergabung

Hubungi Sekretariat P2K Masing-masing kampus
untuk mendapatkan user name & password

**Dapatkan Informasi
Penjualan Properti**

www.gilland-properti.com

PROGRAM
PERKULIAHAN
REGULER

PROGRAM
PERKULIAHAN
KARYAWAN

PROGRAM PERKULIAHAN REGULER & KARYAWAN

Pendaftaran
Hanya Dengan
~~Rp. 500.000,-~~
Rp. 100.000,-

Waktu Kuliah **Fleksibel**

Biaya Kuliah **Terjangkau**

Tersedia **Beasiswa**

www.reguler.co.id

Kalender 2022

JANUARI 2022

Minggu	Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jumat	Sabtu
24	27	28	29	30	31	1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30	31					

1 Januari - Tahun Baru 2022

FEBRUARI 2022

Minggu	Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jumat	Sabtu
30	31	1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28					

1 Februari - Tahun Baru Hijriah 1443
28 Februari - Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW

MARET 2022

Minggu	Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jumat	Sabtu
27	28	1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31		

1 Maret - Hari Raya Nyaiy Tahun Baru

APRIL 2022

Minggu	Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jumat	Sabtu
27	28	29	30	31	1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30

15 April - Wafat Isa Al-Masih

MEI 2022

Minggu	Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jumat	Sabtu
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31				

1 Mei - Hari Buruh
2-3 Mei - Hari Raya Idul Fitri
25 Mei - Isra' Mi'raj Nabi Muhammad SAW

JUNI 2022

Minggu	Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jumat	Sabtu
23	24	25	26	27	28	29
30	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30				

1 Juni - Hari Lahir Pancasila

JULI 2022

Minggu	Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jumat	Sabtu
26	27	28	29	30	1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30
31						

1 Juli - Hari Raya Idul Adha 1443
10 Juli - Tahun Baru Hijriah 1444

AGUSTUS 2022

Minggu	Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jumat	Sabtu
31	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31			

17 Agustus - HUT Kemerdekaan RI ke - 77

SEPTEMBER 2022

Minggu	Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jumat	Sabtu
28	29	30	31	1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	

OKTOBER 2022

Minggu	Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jumat	Sabtu
23	24	25	26	27	28	29
30	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31			

9 Oktober - Maulid Nabi Muhammad SAW

NOVEMBER 2022

Minggu	Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jumat	Sabtu
30	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30				

DESEMBER 2022

Minggu	Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jumat	Sabtu
27	28	29	30	1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31

25 Desember - Hari Raya Natal

**Waktu Kuliah
Fleksibel Di Luar
Jam Kerja**

**Biaya Kuliah
Terjangkau &
Bisa Diangsur !**

**Ayo... Kuliah
Sambil Kerja...**

Informasi Pendaftaran : ☎ 0800 1234 000 (Bebas Pulsa) 📞 0812 9526 2009

🌐 reguler.co.id 📘 [KuliahReguler.FanPage](https://www.facebook.com/KuliahReguler.FanPage) 📷 [@Info_PTS_Terbaik](https://www.instagram.com/Info_PTS_Terbaik)